

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Managementul informațional necesar în cercetarea pedagogică fundamentală

Rezumat: Analiza propusă evidențiază importanța managementului informațional, care definește activitatea de conducere a celei mai importante resurse pedagogice, informația. O astfel de activitate solicită cercetarea pedagogică fundamentală necesară în elaborarea documentelor curriculare fundamentale și operaționale pe baza construirii unor

modele-ideale (al structurii de funcționare a educației/instruirii, a structurii curriculumului pedagogic etc.).

La nivel epistemologic superior, managementul informațional este angajat în cercetarea pedagogică fundamentală necesară pentru stabilizarea conceptelor de bază, integrate în teoria generală a domeniului (teoria generală a educației), care definesc obiectul de studiu specific (educația), normativitatea specifică (axiomele, legile, principiile educației), metodologia de cercetare specifică (fundamentală, istorică și teoretică; operațională, empirică, experimentală, cantitativă și calitativă).

În construcția modelelor-ideale, cercetarea pedagogică fundamentală valorifică managementul informației prin apelul la conceptele informatice de bază (date, informație, algoritmi, grafuri, baze de date; rețele feedback). Această abordare permite construcția conceptelor pedagogice fundamentale prin respectarea a trei criterii de ordin epistemologic și informatic: a) sfera generală de referință a realității definite conceptual (nu descriptiv, narativ, ideologic); b) funcția generală a realității, definită conceptual; c) structura de bază a realității, definită conceptual (centrată asupra interdependenței dintre componentele de bază).

Cuvinte-cheie: management informațional, cercetare pedagogică, informație, algoritm, grafuri, bază de date.

Abstract: The proposed analysis highlights the importance of information management, i.e. the act of managing the most important pedagogical resource, information. Such an activity requires the fundamental pedagogical research necessary for the development of fundamental and operational curricular documents based on the construction of ideal models (of the functioning structure of education/training, of the structure of the pedagogical curriculum etc.).

At a higher epistemological level, information management is engaged in the fundamental pedagogical research necessary to stabilize the basic concepts integrated in the general theory of the field (general theory of education), which define the specific object of study (education), the specific normativity (axioms, laws, and principles of education), the specific research methodology (fundamental, historical, and theoretical; operational, empirical, experimental, quantitative, and qualitative).

In the construction of ideal models, fundamental pedagogical research capitalizes on information management by appealing to basic IT concepts (data, information, algorithms, graphs, and databases; feedback networks). This approach allows the construction of fundamental pedagogical concepts by observing three epistemological and informatics criteria: a) the general reference sphere of conceptually defined reality (not descriptive; narrative, ideological); b) the general function of conceptually defined reality; c) the basic structure of conceptually defined reality (focused on the interdependence between the basic components).

Keywords: information management, pedagogical research, information, algorithm, graphs, database.

În domeniul educației, **managementul informațional** definește activitatea de conducere eficientă – globală, optimă, strategică, inovatoare – a celei mai importante resurse pedagogice, **informația**, obținută prin selectarea, procesarea și transformarea

datelor preluate pedagogic din domeniile culturii, validate social (știință, tehnologie, artă, filozofie, religie) în cunoștințe de bază (esențiale), cu valoare formativă pozitivă, integrate în rețele (network), perfectibile permanent în context deschis, organizat formal (școlar) și nonformal (extrașcolar), dar și neorganizat (informal). O astfel de activitate solicită cercetarea pedagogică fundamentală, necesară pentru construcția calitativă superioară a documentelor curriculare:

1) *Fundamentale*: a) modelul de *reformă curriculară* a sistemului de învățământ; b) *planul de învățământ* conceput pe arii curriculare și materii școlare (organizate disciplinar/intradisciplinar/interdisciplinar/pluridisciplinar/multidisciplinar/transdisciplinar); c) *programele școlare*, realizate global, pentru o treaptă de învățământ, în cadrul pedagogic specific fiecărei arii curriculare în contextul specific fiecărei trepte de învățământ.

b) *Operaționale*: a) ale profesorului: programele școlare, concepute pe ani școlari, în cadrul fiecărei trepte de învățământ (primar școlar, gimnazial, liceal, profesional); manualele profesorului/metodicile de specialitate; b) ale elevului: manualele școlare („cartea elevului”) și auxiliarele școlare.

Pe baza acestor documente curriculare, managementul informațional este necesar și în activitatea de planificare a fiecărui profesor, realizată în cadrul treptei de învățământ, pe ani, semestre, capitole, unități de instruire/învățare (2-5 lecții), lecție etc. La acest nivel, *managementul informației* devine o activitate de *cercetare pedagogică operațională* pe care fiecare profesor o poate realiza. Calitatea sa superioară este dependentă, însă, de *modelele de proiectare curriculară* a activității de educație/instruire, pe care ar trebui să le elaboreze cercetarea pedagogică fundamentală (inclusiv pentru construcția curriculară a fiecărei lecții, cu valorificarea *funcțiilor generale ale conducerii manageriale* a clasei de elevi).

La nivel *epistemologic* superior, managementul informațional este angajat în cercetarea fundamentală necesară pentru stabilizarea „matricei disciplinare” a fiecărei „științe normale”, realizată prin conceptele de bază, integrate în teoria generală a domeniului, care definesc: a) obiectul de studiu specific; b) normativitatea specifică; c) metodologia de cercetare specifică [5].

Aceste concepte de bază sau concepte fundamentale trebuie construite în raport de trei criterii de ordin epistemologic care vizează: a) *sfera generală de referință* (a *realității definite*); b) *funcția generală* îndeplinită, în mod obiectiv (determinată de caracteristicile interne ale *realității definite*); c) *structura de bază* (determinată de funcția generală a *realității definite*) care include componentele de bază, absolut necesare în cadrul *realității definite*, aflate în *corelație* sau în *interdependență* – funcțională.

Nerespectarea acestor criterii de ordin epistemologic, impuse normativ și de managementul informațional, întreține tendința negativă, perpetuată, în mod special, în *pedagogie*, de elaborare a unor definiții lungi, neconceptuale,

descriptive, narative sau ideologizate (politizate) care nu permit cunoașterea obiectului de studiu (educația) la nivel *general, abstract* (profund, esențial), *multifazic (istoric, la nivel de trecut – prezent – viitor)*.

Prin valorificarea celor trei criterii de ordin epistemologic, susținute și prin resursele „managementului informațional”, pedagogia, dezvoltată în epoca postmodernă (contemporană), pe fondul afirmării istorice a *paradigmei curriculumului* (care impune construcția educației la nivelul interdependenței dintre *cerințele educatului*, psihologice și sociale), devine o *știință socio-umană normală*, în măsura în care își fixează „matricea disciplinară” la nivel de *concepte fundamentale* care definesc (vezi Sorin Cristea [3, pp. 61-75]):

I. Obiectul de studiu specific – EDUCAȚIA:

1. Educația – activitatea psihosocială, cu funcție generală de formare/dezvoltare a personalității educatului, realizată permanent prin corelația dintre *educator* și *educat*;

2. Finalitățile educației – orientările valorice, prospective, stabilite de proiectanții educației la nivel de: a) sistem de învățământ – idealul educației, scopurile generale ale educației; b) proces de învățământ – obiectivele generale, specifice și concrete/operaționale (ale educației/instruirii);

3. Conținuturile generale ale educației – dimensiunile valorice ale educației, determinate psihologic și social, de cerințele de dezvoltare *normală* a educatului și a societății, realizate la nivel de educație morală – științifică (intelectuală) – tehnologică (profesională) – estetică – psihofizică;

4. Formele generale ale educației – modalitățile de realizare a conținuturilor generale ale educației prin: a) activități organizate formal (educație formală, școlară) și nonformal (educație nonformală, extrașcolară/în afara programului școlar formal); b) influențe neorganizate, spontane, incidentale, accidentale, difuze.

5. Sistemul de educație/învățământ – contextul general în care este realizată/dezvoltată educația la nivel de: a) sistem social global conceput ca potențial de sistem de educație; b) sistem de învățământ conceput ca sistem deschis care include ansamblul organizațiilor specializate în educație/instruire formală (școlile primare, secundare, superioare/universitare) și nonformală (cluburi, tabere, televiziune școlară/universitară etc.), dar și „actorii sociali” cu care școala întreține relații de parteneriat de tip consensual (familia, comunitatea locală) și contractual (vezi „actorii sociali” implicați în organizarea, finanțarea, susținerea de școli profesionale, școli militare, școli de artă, școli sportive, școli confesionale etc.).

II. Normativitatea specifică – necesară pentru ordonarea educației la nivel:

1. Macrostructural. Sistem de educație/învățământ:

1.1. Axiomele educației. Adevăruri fundamentale cu caracter obiectiv, care nu mai trebuie demonstrate empiric, construite prin focalizarea asupra unor concepte fundamentale sau prin corelarea unor concepte fundamentale: a) axioma definirii educației ca activitate psihosocială; b) axioma interdependenței dintre dimensiunea *obiectivă* a

educației (funcția generală și structura de bază) și dimensiunea *subiectivă* a educației (finalitățile educației); c) axioma valorificării tuturor conținuturilor și formelor generale ale educației în orice activitate de educație/instruire, în perspectiva educației permanente și a autoeducației; d) axioma realizării/dezvoltării educației în context deschis;

1.2. Legile educației. Conexiuni generale, cu caracter statistic, probabilistic, necesare între componentele principale ale activității de educație: a) Legea optimizării raporturilor dintre funcțiile generale ale educației și finalitățile educației; b) Legea optimizării raporturilor dintre obiectivele – conținuturile de bază – metodologia – evaluarea educației; c) Legea optimizării raporturilor dintre toți actorii educației la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ; d) Legea optimizării raporturilor dintre informare și formare la nivelul oricărui mesaj pedagogic; e) Legea ponderii specifice a funcției culturale a educației; f) Legea corelației permanente dintre educator și educat; g) Legea proiectării finalităților la nivelul interdependenței dintre cerințele psihologice – sociale ale educatului; h) Legea dezvoltării optime a personalității educatului la nivelul raporturilor dintre ereditate – mediu – educație de calitate;

2. Microstructural. Proces de învățământ:

2.1. Principii generale ale proiectării educației: a) principiul cunoașterii pedagogice (transformării cunoștințelor de specialitate în cunoștințe cu valoare pedagogică, angajate în formarea-dezvoltarea pozitivă a personalității educatului); b) principiul comunicării pedagogice; c) principiul creativității pedagogice.

2.2. Principiile organizării resurselor pedagogice ale educației: a) principiul organizării frontale a educației; b) principiul organizării pe microgrupe a educației; c) principiul organizării individuale a educației; d) principiul îmbinării formelor de organizare a educației frontală – pe microgrupe – individuală.

2.3. Principiile planificării educației: a) principiul stabilizării educației la nivel de finalități – conținuturi de bază; b) principiul flexibilizării educației la nivel de metode și de evaluare.

2.4. Principiile realizării/dezvoltării educației/instruirii: a) principiul interdependenței dintre predare – învățare – evaluare; b) principiul evaluării continue, formative/autoformative cu funcție de reglare-autoreglare a activității.

2.5. Principiile didactice: a) principiul orientării formative pozitive a activității; b) principiul esențializării activității; c) principiul sistematizării activității; d) principiul participării eficiente; e) principiul interdependenței dintre cunoașterea intuitivă – logică; f) principiul interdependenței dintre teorie și practică; g) principiul reglării-autoreglării permanente a activității.

III. Metodologia de cercetare specifică – necesară la nivel:

1. Macrostructural. Cercetarea pedagogică fundamentală, cu scop de emancipare a domeniului, de consolidare a

statutului epistemologic, pe termen lung și mediu: a) istorică – bazată pe interpretare sincronică-diacronică; b) teoretică – bazată pe interpretare conceptuală, logică, axiomatică.

2. Microstructural. Cercetarea pedagogică operațională, cu scop de ameliorare, perfecționare a activității pe termen scurt și mediu: a) empirică; b) experimentală; c) cantitativă – calitativă; d) statistică.

Managementul informațional susține cercetarea pedagogică fundamentală necesară pentru consolidarea limbajului de specialitate, stabilizat cu ajutorul conceptelor fundamentale ale informaticii (vezi Ionuț-Constantin Manole [6]). La acest nivel, putem aminti calitatea *Informaticii/Computer Science*, de „disciplină vastă care studiază fundamentele teoretice ale informației”, ordonate printr-o normativitate specifică, bazată pe procesarea datelor și integrarea lor în rețea, perfectibilă la nivel de cercetare. În plan tehnologic, include „modalitățile practice necesare pentru implementarea fundamentelor teoretice ale informației în sistemele de calcul”. De aceea este aplicabilă în toate științele, inclusiv în pedagogie (vezi T. Anghel [2, p. 190]).

Conceptele fundamentale care definesc obiectul de studiu al informaticii – **informația** – oferă resurse normative și metodologice importante în domeniul cercetării pedagogice fundamentale. Avem în vedere conceptele care promovează un management al informației valorificabil și în domeniul fundamentării limbajului pedagogic de specialitate:

1. Date. Concept provenit din matematică. Are ca sferă de referință elementele unei mulțimi, care include obiecte determinate, distincte. În informatică, „reprezintă informațiile procesate cu ajutorul calculatorului”, la nivel de date logice (adevărata-false), date numerice (pozitive-negative, cu virgulă), date text, date calendaristice etc. Esențial este tipul de date validate pe baza unor criterii specifice informaticii, dar și altor științe care valorifică managementul informației [4, pp. 124; 140-146].

În cercetarea pedagogică fundamentală, sunt necesare *date validate*, preluate critic din interiorul unei mulțimi, pe baza unor criterii epistemologice stabile, care asigură premisa realizării saltului valoric de la „teoria intuitivă” (supradimensionată în științele educației) la „teoria axiomatică”, necesară în științele educației fundamentale: teoria generală a educației, teoria generală a instruirii/didactica generală, teoria generală a curriculumului.

2. Informația. Reprezintă obiectul de studiu specific al *informaticii*. La nivel de concept fundamental, poate fi definit în plan: a) *general* – reprezintă „datele interpretate de oameni în mod intenționat”, care devin *date cu sens, cu înțeles*, validate prin procesare *computerială*; b) *social* – reprezintă *un dispozitiv de procesare (a datelor)* construit în raport de scopul aplicațiilor sale (în diferite activități, științe, tehnologii, arte etc.) care devine *un centru de informație*, bazat pe *inginerie a informației* (utilă în condiții de explozie a informației, dar și de ascundere a *informației*), pe autostrada informației (Internet), pe managementul

resurselor informației, pe sistem de informație etc., care confirmă valoarea social-istorică și filozofică a *teoriei informației*, ca „disciplină matematică fondată în 1948, care se ocupă de caracteristicile informației și transmiterea informației” [1, pp. 271-272].

Cercetarea pedagogică fundamentală valorifică ambele sensuri ale conceptului de informație, promovat în plan: a) general, ca model hermeneutic, tipic științelor socioumane, inclusiv științelor educației, care solicită analiza și interpretarea critică, istorică și teoretică, a numeroaselor „fapte educative”, identificabile în cadrul unei mulțimi de obiecte (aproape) incomensurabilă; b) social, ca management al informației, necesar în construcția oricărui mesaj pedagogic la nivelul interdependenței optime între informația de specialitate selectată la nivel de cunoștințe de bază, teoretice și aplicative, (puține, dar esențiale), aflate în interdependență (în rețele/network) și formarea/dezvoltarea pozitivă a educatului orientată prioritar spre gândire (nu spre memorie mecanică), spre motivație internă (nu spre motivație externă).

3. Algoritmii. Reprezintă „o secvență finită de pași necesari pentru rezolvarea unei probleme logice (sau matematice) sau a unei sarcini” [2, pp. 23; 24-26]. Managementul informațional, necesar și în cercetarea pedagogică fundamentală, implică valorificarea mai multor tipuri de algoritmi: a) de căutare a informației esențiale (pentru formarea/dezvoltarea pozitivă a personalității educatului); b) de planificare a activității, la nivelul corelației optime dintre finalitățile proiectate și conținuturile de bază necesare pentru îndeplinirea finalităților; c) de sortare a informației esențiale care implică eliminarea informațiilor neesențiale/(vezi conceptul operațional de *curriculum zero*); d) de comprimare fără pierderi de informații esențiale, concentrate în tabele, grafice, modele de conspectare/ierarhizare/clasificare/arhivare.

4. Grafuri. Reprezintă „o structură de date – procesate *computerial* – formate din zero sau mai multe *noduri* care conectează perechi de *noduri*. *Nodurile* reprezintă *vârfurile* unei probleme teoretice sau reale. *Muchiile* reprezintă legăturile între *noduri* [1, pp. 238-239]. În cercetarea pedagogică fundamentală pot fi valorificate în construcția unor modele-ideale care utilizează *grafurile orientate*, cu caracteristici specifice, probate la nivelul activității analizate (*buclă, arc, ciclu*). La acest nivel este relevant *modelul-ideal al structurii de funcționare a educației*, care poate

fi construit cu ajutorul unui graf care evidențiază legătura dintre vârfurile a două *noduri*, educatorul și educatul, cu *muchiile* perfectibile în *buclă* și în *arc*, în cadrul unui *ciclu* complet al activității de educație formală.

5. Bază de date. Reprezintă un ansamblu de date și de operații specifice, de structurare (căutare, indexare, ștergere, recombinație, modificare, adăugare) care produc informații esențiale procesate prin algoritmi și grafuri, integrate în rețele perfectibile/autoperfectibile permanente în cadrul unor circuite complexe construite de cei care proiectează și realizează activitatea în context deschis, în condiții de feedback extern și intern, pozitiv și negativ [1,4].

Cercetarea pedagogică fundamentală identifică și procesează permanent o bază de date esențiale care permite construcția unor modele-ideale, care fixează epistemologic și informatic structura de funcționare a educației/instruirii, structura proiectului pedagogic curricular, dinamica finalităților educației, sistemul conținuturilor generale ale educației, relațiile dintre formele generale ale educației etc. Aceste modele-ideale, centrate asupra unor baze de date esențiale, fundamentale, sunt necesare pentru emanciparea teoriilor generale ale domeniului și pentru perfecționarea permanentă a practicii pedagogice, la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ.

REFERINTE BIBLIOGRAFICE:

1. Aiken P. et al. Microsoft Computer Dictionary. Fifth edition. Washington: Microsoft Press, 2002.
2. Anghel T. Dicționar de informatică. București: Corint Books, 2017.
3. Cristea S. Concepte fundamentale în pedagogie. Vol. 1. Pedagogia. Științele pedagogice/Științele educației. București: Didactica Publishing House, 2016.
4. Downing D. A. et al. Dictionary of Computer and Internet Terms. Tenth Edition. Barron's Educational Series, Inc. New York, 2009.
5. Kuhn Th. Structura revoluțiilor științifice. Trad. București: Humanitas, 1999.
6. Manole I.-C. Repere epistemologice în analiza limbajului pedagogic din perspectiva informaticii. Teză de doctor în științe pedagogice, Specialitatea pedagogia istorică. Chișinău: Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, 2019.